

YASHIL BRENDING ASOSIDA KORXONADA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Rahmatov Dilshod Sheramat o'g'li
TDIU ning mustaqil tadqiqotchisi
Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv
va texnologiyalar universiteti
Ta'limni raqamlashtirish va talabalar
amaliyotini tashkil etish boshqarmasi menejeri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16785081>

Global iqlim o'zgarishi, tabiiy resurslarning kamayib borishi va iste'molchilarning ekologik ong darajasining ortib borayotgani korxonalarni marketing strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Bugungi kunda bozorda muvaffaqiyat qozonish uchun oddiy reklama yoki narx ustunligi yetarli emas – iste'molchilar brendning ijtimoiy va ekologik mas'uliyatini ham hisobga olmoqda. Shu sababli, yashil brend yaratish va uni asosli marketing strategiyasi bilan uyg'unlashtirish korxonaning uzoq muddatli barqarorligiga xizmat qiladigan dolzarb yondashuvga aylanmoqda. Yashil brending (green branding) – bu korxonaning ekologik qadriyatlar asosidagi marketing siyosati bo'lib, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, resurslardan tejamli foydalanish va ekologik innovatsiyalar orqali ijobiy brend imijini yaratishga qaratilgan. Mazkur maqolada yashil brending asosida ekologik marketing strategiyalarini takomillashtirishning zarurati, asosiy tamoyillari va amaliy yondashuvlari tahlil qilinadi.

Yashil brend – bu korxonaning ekologik tamoyillar asosida ishlab chiqilgan, atrof-muhitni asrashga qaratilgan qadriyatlarini ifodalaydigan brend konsepsiyasidir. Ekologik marketing esa shu brendni bozorda ilgari surish, mijozlar bilan ekologik qadriyatlarga asoslangan aloqa o'rnatish va brendga bo'lgan ishonchni mustahkamlashda xizmat qiladi. Yashil brendni shakllantirish quyidagi elementlarga asoslanadi:

1-rasm. Yashil brendni shakllantirish elementlari

Ekologik marketing esa mazkur afzalliklarni iste'molchiga to'g'ri va ishonchli tarzda yetkazib, raqobatbardosh ustunlikka aylantirishga xizmat qiladi..

Amaliy misollarda ko'radigan bo'lsak Tesla kompaniyasi ekologik avtomobillar ishlab chiqarish orqali nafaqat innovatsion texnologiyalarni, balki ekologik ongni ham ilgari surmoqda. Kompaniyaning elektromobillari karbon gazlarini chiqarishsiz harakatlanadi, bu esa global isishga qarshi kurashda muhim qadamlardan biridir. Tesla o'z brendini "kelajak energetikasi" va "yashil texnologiyalar" konsepsiyasiga asoslaydi. Reklama va ommaviy axborot vositalarida ekologik ustunliklar doimiy ta'kidlanadi, bu esa iste'molchilarda brendga nisbatan ishonchni va sodiqlikni oshiradi.

AQShning Patagonia brendi kiyim-kechak sanoatida ekologik marketing strategiyalarini eng muvaffaqiyatli amalga oshirgan kompaniyalardan biri hisoblanadi. Kompaniya mahsulotlarini faqat ekologik toza, qayta tiklanuvchi xomashyodan ishlab chiqaradi va iste'molchilarga keraksiz xarid qilmaslikni tavsiya etadi. Ularning mashhur "Don't buy this jacket" kampaniyasi iste'molchilarni atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli bo'lishga undagan va keng jamoatchilik e'tiborini tortgan. Bu yondashuv nafaqat savdoni kamaytirmagan, balki brend sodiqligini kuchaytirgan.

Mahalliy darajada esa O'zbekistonning yetakchi ishlab chiqaruvchilaridan biri bo'lgan "Artel" kompaniyasi energiyani tejoychi maishiy texnika mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali yashil brend imijini shakllantirishga harakat qilmoqda. Kompaniya o'z mahsulotlarida A++ energiya samaradorligi yorliqlaridan foydalanadi va ekologik toza ishlab chiqarish jarayonlarini joriy etmoqda. "Artel" mahsulotlarini eksport qilishda ekologik standartlarga muvofiqlikni ustuvor deb biladi. Bu strategiya kompaniyaga Yevropa bozorlarida raqobatbardosh bo'lish imkonini bergan.

Yashil branding nafaqat ekologik mas'uliyatni aks ettiradi, balki korxonaning raqobatbardoshligi, barqarorligi va ijtimoiy obro'sini oshiruvchi strategik vositadir. Ekologik marketing esa bu brendni bozorga to'g'ri va samarali olib chiqish, iste'molchi ongida mustahkam brend imijini yaratishning vositasi sifatida xizmat qiladi. Korxonalar o'z mahsulotlarini nafaqat texnik ko'rsatkichlari, balki ekologik qadriyatlar orqali ham differensiallasa, u o'z sohasida yetakchilikka erishadi. Shuning uchun, bugungi kunda yashil branding va ekologik marketingni uyg'unlashtirgan holda strategik yondashuvlarni ishlab chiqish korxonalar uchun dolzarb zarurat hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peattie, K. (1995). Environmental Marketing: A Reflective Strategy for Green Times.
2. Ottman, J. (2011). The New Rules of Green Marketing. Greenleaf Publishing.
3. OECD Green Growth Indicators, 2021.
4. UNCTAD. Sustainable branding in emerging markets, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyot" konsepsiyasi haqidagi PF-6024-sonli farmoni, 2020.